

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Негматова Навруза Нодировна

Самаркандский филиал Ташкентского

государственного аграрного университета, ассистент

navruzanegmatova934@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6777232>

Аннотация. Растет интерес к использованию интерактивных методов, инновационных технологий, педагогических и информационных технологий в образовательном процессе, к обучению студентов самостоятельно искать знания, самостоятельно анализировать и даже делать собственные выводы. В этом процессе учитель создает условия для развития, формирования, приобретения и воспитания личности. В процессе обучения студент становится ключевой фигурой. Поэтому роль и место современных методов обучения - интерактивных методов, инновационных технологий в подготовке квалифицированных специалистов в области высшего образования огромны.

Ключевые слова: система образования, педагогическая технология, инновация в педагогике, личность, студент, преподаватель.

Сегодня, когда Узбекистан неуклонно движется к построению демократического государства, основанного на верховенстве закона и справедливом гражданском обществе, система образования была радикально реформирована, а интересы личности и образование стали приоритетом в социальной политике государства. Необходимость обеспечения образовательного процесса передовыми педагогическими технологиями также является одним из условий реализации Национальной программы подготовки кадров. Поэтому мы придерживаемся исторического подхода к изучению возникновения и развития этого педагогического феномена.

Президент Республики Ш.М. Мирзиёев на XIV заседании Олий Мажлиса подчеркнул необходимость "контроля за своевременной разработкой и внедрением новых учебников, современных педагогических и информационных технологий" (7). Ученые и педагоги сегодня должны серьезно заниматься разработкой передовых педагогических технологий, и они несут ответственность за эту работу. Этому направлению уделяется внимание и за рубежом. Требованием времени является постоянное оснащение профессоров и преподавателей, работающих в системе высшего (среднего специального,

профессионального, школьного) образования в стране, с новой системой знаний о передовых педагогических и информационных технологиях. Сегодня педагогическая технология как отдельный предмет включена в учебные планы высших и средних специальных учебных заведений.

В современных условиях при подготовке высококвалифицированных кадров целесообразно проводить обучение на основе современных систем и новых педагогических технологий.

Суть новых педагогических технологий заключается в том, что учебный процесс спланирован и реализован так, что гарантирует достижение поставленных целей. На самом деле, процент успешного обучения зависит от правильного проектирования, организации и реализации процесса обучения(1).

При проектировании образовательного процесса необходимо правильное определение содержания обучения, цели обучения, ожидаемых результатов, правильный выбор методов обучения, форм и инструментов, заранее разработать четкие критерии оценки знаний, навыков и умений учащихся.

Современные педагогические технологии имеют свою теорию, связанную с педагогикой и другими научными достижениями; она в первую очередь направлена на построение учебного процесса на научной основе; создает основу для совместной деятельности преподавателей и студентов на основе широкого использования носителей информации, дидактических материалов, активных методов обучения(3). В будущем, как реальный двигатель развития образования, это окажет положительное влияние на обновление педагогической деятельности, оптимальное построение учебного процесса, формирование свободного мышления, тяга к знаниям, верность Отечеству.

Развитие современного образования привело к появлению нового направления - инновационная педагогика». Термин "инновационная педагогика" и специальные исследования появились в Западной Европе и США (60-е годы). Инновационная деятельность изучается в работах О.Н. Гоноболына, В.А. Сластинина, Н.В. Кузьмина, А.И. Щерванов и других (4).

Растет интерес к использованию интерактивных методов, инновационных технологий, педагогических и информационных технологий в образовательном процессе, к обучению студентов самостоятельно искать знания, самостоятельно анализировать и даже делать собственные выводы. В этом процессе учитель создает условия для развития, формирования, приобретения и воспитания личности. В

процессе обучения студент становится ключевой фигурой. Поэтому роль и место современных методов обучения - интерактивных методов, инновационных технологий в подготовке квалифицированных специалистов в области высшего образования огромны(2). В то же время знания, опыт и интерактивные методы преподавания, технологии и навыки преподавания гарантируют, что учащиеся будут обладать глубокими знаниями и зрелыми навыками.

Инновационные технологии - это инновации и изменения в педагогическом процессе и в деятельности преподавателей и студентов, реализация которой основана на всестороннем использовании интерактивных методов. Интерактивные методы включают коллективное мышление, то есть методы педагогического воздействия, которые являются неотъемлемой частью содержания образования. Особенностью этих методов является то, что они осуществляются только через взаимодействие преподавателей и студентов (6). Процесс такого педагогического сотрудничества имеет свои особенности, которые включают:

- принуждение студента к самостоятельному мышлению, творчеству и самостоятельным исследованиям, а не быть равнодушным во время урока;
- Обеспечение постоянного интереса студентов к знаниям в процессе обучения;
- самостоятельно укреплять интерес студентов к знаниям с помощью творческого подхода к каждому вопросу;
- Организация совместной деятельности преподавателей и студентов.

Каждый урок имеет свою собственную предметную технологию, т.е. педагогическая технология в процессе обучения -это индивидуальный процесс, представляющий собой целенаправленный, заранее спланированный и гарантированный педагогический процесс, основанный на потребностях учащегося.

Учитель и ученик, преподаватель и студент сами выбирают, какую технологию использовать для достижения цели, потому что главная цель обеих сторон ясна: достичь результата в зависимости от уровня знаний студентов, поведения группы и используемой технологии. Например, для достижения результата можно использовать фильмы, раздаточные материалы, рисунки и плакаты, различные публикации, информационные технологии.

Для учителя важно иметь возможность видеть каждый урок в целом и планировать будущий процесс урока таким образом, чтобы

визуализировать его. В этом случае учитель создает технологическую карту будущего урока по каждому предмету, изучаемому предмету для каждого урока, исходя из характера предмета, возможностей и потребностей учащихся. Создать такую технологическую карту непросто, потому что для этого требуются знания педагогики, психологии, частной методологии, педагогики и информационных технологий, а также знания многих методов и приёмов.

Разнообразие и увлекательность каждого урока зависят от тщательно разработанной схемы проведения урока. Внешний вид или форма технологической карты урока зависит от опыта, целей и воли учителя или преподавателя. Какой бы ни была технологическая карта, она должна отражать учебный процесс в целом, четко определять цель, задачу и гарантированный результат организации учебного процесса. Структура технологической карты избавляет учителя от написания расширенной программы урока, поскольку такая карта отражает все аспекты образовательного процесса.

Использование различных педагогических технологий и современных методов позволяет студентам самостоятельно мыслить, исследовать, иметь творческий подход к каждому вопросу, чувство ответственности к исследованию, анализ, эффективное использование научной литературы. Достижение такого результата требует использования инновационных и информационных технологий в образовательном процессе на практике.

Использованная литература:

- 1.Багаутдинова А.Ш. Инновационные образовательные технологии в высшем образовании. – 2014.
- 2.Елашкина Н. В. Инновации в системе высшего образования: проблемы, решения, предложения.- Уфа, 2012.
- 3.Зеер Э.Ф. Профессиональное образование как фактор развития личности // Психология профессионального развития. - М., 2006.
- 4.Кинелев В.Г. Образование и XXI век: информационные и коммуникативные технологии. - М., 1999.
- 5.Михалевская Г.И. Основы профессиональной педагогической грамотности. - СПб, 2001.
- 6.Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - М., 2002.